

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА ДАЛИЛ ТЎПЛАШ ТАРТИБИ ВА МЕХАЙНИЗМИ

Турдиев Лазиз Зарифович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Жиноят-процессуал
ҳуқуқи кафедраси доценти, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523200>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

далил тўплаш, исбот қилиш,
терговга қадар текширув
суриштирув, тергов, ҳимоя
тергов ҳаракатлари,
тезкор-қидирув тадбирлари.

ABSTRACT

Далил тўплаш жараёни жиноят-процессуал қонун нормалари билан тартибга солиниши билан бирга, унда иш юритиш шакллари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Терговга қадар текширув, суришти-рув ва дастлабки тергов каби ушбу босқичларида далил тўплаш тартибига аниқлик киритиш зарурати мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” фармони қабул қилинди. Бу эса мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқлари фақат ҳақиқатни аниқлашга имкон берадиган далилларга асосланиши бугунги кундаги долзарб масаларлардан биридир.

Хозирга қадар ишни судга қадар юритиш босқичида жиноят-процессуал ҳуқуқига оид адабиётларда далил тушунчаси тўғрисидаги масала буйича турлича нуқтаи назарлар мавжуд. Бир қатор процессуалчи олимлар томонидан далилларни тўплаш юзасидан турли хил фикр ва мулоҳазалар билдирилган. Жумладан: Б. А. Ражабов эса далиллар тўплаш – бу жиноят ишини тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятли бўлган ҳолат ва фактлар тўғрисидаги аниқланган маълумотларни процессуал тартибда олиш ва мустаҳкамлашга қаратилган, терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд, судья ва ҳимоячи (адвокат)нинг фаолиятидир, деган фикрни илгари сурган. Б.Н.Рашидов томонидан “Далиллар тергов ва суд ҳаракатларини юритиш: гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини, гувоҳни, жабрланувчини, экспертни сўроқ қилиш; юзлаштириш; таниб олиш учун кўрсатиш; кўрсатувни ҳодиса рўй берган жойда текшириш; олиб қўйиш; тинтув; кўздан кечириш; гувоҳлантириш; мурдани эксгумация қилиш; эксперимент ўтказиш; экспертиза тадқиқотларини ўтказиш учун намуналар олиш; экспертиза ва тафтиш тайинлаш; тақдим этилган ашёлар ва ҳужжатларни қабул қилиш; телефонлар ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб борилган сўзлашувларни эшитиш, шунингдек тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш йўли билан тўпланади” деган фикрни илгари сурган.

«Факт» - бу руй берган ҳодиса ёки содир этилган жиноят тўғрисида қонуний манбалардан олинган маълумотлардир, бу ерда руй берган ҳодиса ёки содир этилган жиноят ҳақидаги маълумотлар деганда хақиқий маълумотлар ҳақида эмас, балки ҳодиса ва жиноят юз бериши натижасида ҳодисани руй бериши ёки жиноят содир этиш усули, ҳодисани содир этган шахс ва жиноят содир этган шахсни айнанлаштирувчи маълумотлар ҳисобланади. Бундан ташқари ашёвий далил тушунчасига ҳам тўхталиб ўтиш лозим. Ашёвий далиллар ҳодиса ва жиноятларни юз бериши натижасида қўлланиладиган муайян шаклга ва қиматликларга эга бўлган буюмлар. Далиллар жиноят ишини тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик бўлган, қонунда белгиланган манбалардан ваколатли мансабдор шахслар томонидан қонунда кўрсатилган усуллар билан олинган тасдиқловчи ёки инкор этувчи ҳар қандай маълумотлардир. Далиллар асосида жиноят содир этилганлиги ёки этилмаганлигини, жиноятни содир этишда у ёки бу шахснинг айбли ёки айбсизлигини ҳамда бу шахснинг жавобгарлик даражасига таъсир кўрсатувчи ишнинг бошқа ҳолатларини тўлиқ ва ҳар томонлама ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган маълумотлар.

ЖПКнинг 81-модасининг биринчи қисмида ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай ҳақиқий маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисобланиши тартибга солинган. Далиллар жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттирган тақдирдагина ишга алоқадор деб эътироф этилади.

Фақат қонунда белгиланган тартибда мустаҳкамланган маълумотгина далил бўлиб ҳисобланади. Бизнинг фикримизча ҳеч қандай далил олдиндан белгилаб кўйилган кучга эга эмас, маълумотлардан далил сифатида фақат бир шарт билан, яъни қонунда аниқ кўрсатилган манбалардан олинганидагина фойдаланилиши мумкин. Амалдаги ЖПКнинг 81-моддаси 2-қисмида маълумотлар гувоҳнинг, жабрланувчининг, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг кўрсатувлари, экспертнинг хулосаси, ашёвий далиллар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат материаллар, тергов ва суд ҳаракатларининг баённомалари ва бошқа ҳужжатлар билан аниқланади. Бу эса далиллар ўз манбасига эга бўлишини англатади. Бизнинг фикримизча ҳар бир далил ўз манбасига эга бўлиш шартлигини инобатга олиб гувоҳнинг, жабрланувчининг, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг кўрсатувлари ҳам ўз манбасига эга. Сабаби ушбу кўрсатувлар гувоҳлар ва жабрланувчиларнинг ҳақиқий маълумотларни далил сифатида қабул қилиниши учун етарли ҳисобланади. Суриштирувчи ва терговчи томонидан тўпланган ҳар бир далилда далилнинг қаердан, кимдан ёки нимадан олинганлиги, қайси ҳаракат натижасида, қайси ваколатли орган мансабдор шахси томонидан олинганлиги ва олинган далил баённомага расмийлаштирилганлиги билан боғлиқ барча жараёнлар далилнинг ўз манбасига эга эканлигини кўрсатади.

Ашёвий далил деганда – ҳақиқатни аниқлашдаги нарса ва буюмдир. Нарса ва буюмнинг ўзи далилий аҳамиятга эга булмай, балки шу нарсада мавжуд бўлган ахборот

ҳамда нарса турган шароит далилий аҳамиятга эга бўлади. Нарса ўзида топилган жой ва шарт-шароитларни акс эттирмаса, алоҳида белгиларга эга бўлмаса, ҳеч қандай далилий аҳамиятга эга бўлмайди. Нарса ва буюм воқеликнинг реал факти эмас, балки бу фактнинг иш материалларида акс этирилиши далил ҳисобланади.

Овозли ёзув деганда иш учун аҳамиятли бўлган аудио тасмаларга ёки рақамли қўрилмаларга қайд этилган маълумотлар қиради. Ушбу маълумотлар далил тариқасида тергов ҳаракатлари ва суд ҳаракатлари орқали текширилгандан кейин далил сифатида эътироф этилади. Видеоезув деганда-жиноят содир этилиши билан боғлиқ ҳаракатларни тасвирга олишга мулжалланган қўрилмалар орқали жиноят излари қайд этилган маълумотлардир. Видеоезув ўзида жиноят содир этган шахслар тўғрисидаги маълумотларни, уларнинг ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотларни, жиноят содир этилишида фойдаланилган қўроллар ҳақидаги маълумотларни, жиноят натижаси ҳақидаги маълумотларни, жиноят содир этилган вақт, жой, усул ҳақидаги маълумотларни, аниқлик ва ҳолислик билан нафақат жиноятларнинг алоҳида моддий изларнинг, балки уларни аниқлаш ва ушлаш ҳаракатларига оид маълумотларни ҳам тўлиқ қайд этади. Бундан ташқари аудиоёзувда далилий аҳамиятга эга бўлган далилларни аниқлашнинг универсал воситаси бўлиб хизмат қилади. Шу билан бирга, видео ёзувлар ҳеч бўлмаганда тегишли маълумотларни қайд этишнинг ишончилиги ва тўлиқлиги, равшанлиги ва ишонарли бўлиши нуқтаи назаридан жиний жараёнда ушбу мақсадлар учун фойдаланилган барча бошқа воситалар, шу жумладан баённомадаги тавсифлардан аниқ афзалликларга эга. Ушбу маълумотлардан ишда далил тариқасида тергов ҳаракатлари ва суд ҳаракатлари орқали текширилгандан кейин далил сифатида фойдаланилади.

ЖПКнинг 81-моддаси 3-қисмида белгиланган талабларга риоя этилган ҳолда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари ушбу Кодекс нормаларига мувофиқ текширилганидан ва баҳоланганидан сўнг жиноят иши бўйича далиллар деб эътироф этилиши мумкин. Лекин тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олинган далилларни текшириш тартибида бўшлиқ мавжуд, сабаби суд, прокуратура, терговга қадар текширув органи, суриштирув ва тергов органларининг мансабдор шахслари далилни текшириш билан боғлиқ ҳаракатларни амалга оширади. Аслида текширув далилга эмас балки тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш билан боғлиқ ҳолатларга қаратилиши лозим. Бундан фикр келиб чиқадики тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари жиноят-процессуал қонунчилиги талабларига мувофиқ равишда текшириб чиқилгандан сўнг ҳам далил бўла олмайди, чунки текширув тезкор-қидирув тадбири натижаларига эмас, балки далилларга тегишлидир. Тезкор-қидирув тадбири натижалари далилларга қўйиладиган талабларга жавоб бермаса далил сифатида эътироф этиш тақиқланади. Демак тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олинган маълумотлар далил сифатида эътироф этилиши учун суд ва тергов ҳаракатлари натижасида текширилгандагина далилдир. Далиллар жиноят ишида шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш уларни жиноят ишида айбдор ёки айбсизлигини исботловчи ҳақиқий маълумотлардир. Далилларни тўплаш ваколатли мансабдор шахслар томонидан ўтказиладиган тергов ҳаракатларига ҳам боғлиқ. Тергов ҳаракатларини ўтказиб олинган ҳар қандай маълумот далил сифатида олиниши келажакда ишнинг мазмун моҳиятини ҳал қилиш учун етарли эмас, сабаби далилларни

тўплашда ўтказиладиган тергов ҳаракатларини ўтказиш тартиб аҳамиятга эга. Тергов ҳаракатлари далилларни тўплаш учун ўтказилаётганда ушбу далилларни тўплаш учун қайси тергов ҳаракатларини ўтказиш мақсадга мувофиқлиги катта аҳамиятга эга. Бундан ташқари ҳар бир ўтказиладиган тергов ҳаракатлари ушбу тергов ҳаракатларини ўтказишга қўйилган талаблар асосида ўтказиб олинган маълумотлар келажақда далил сифатида тўпланишига асос бўлади. Тергов ҳаракатларини ўтказиш қоидаларига риоя қилган ҳолда далиллар тўпланаётганда далилларни тўплашда фойдаланиладиган қўшимча усуллар ҳам аҳамиятга эга. Ушбу усуллар овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат. Тезкор-қидирув тадбирлари ҳам алоҳида усул сифатида қонунда белгиланган бўлиб, ушбу тадбирлар натижасида олинган далилларнинг иш учун аҳамиятли эканлигини инобатга олиб, уларни ўтказиш фақат тезкор-қидирув тўғрисидаги қонунга асосланиб ўтказилган тартибда тўпланган далиллар иш учун аҳамиятли эканлиги суриштирувчи, терговчи томонидан текширилиб баҳалангандан сўнггина жиноят иши бўйича далил сифатида этироф этилиши қонундаги маълум бушлиқ сифатида баҳоланишига асос бўлади. Тергов ҳаракатлари ва суд ҳаракатлари натижасида тўпланган далиллар билан тезкор-қидирув тадбири натижасида тўпланган далил ўртасида бир бирига ўхшамаган фарқларнинг мавжудлиги иш учун аҳамиятга эга бўлган далилларнинг мустаҳкам пойдеворга эга эмаслигидан далолат беради. Ҳимоячига далил тўплаш ҳуқуқининг 87-моддасининг иккинчи қисми берилганлиги қонундаги қоидаларнинг бир-бирига зид эканлигини билдиради. Сабаби 87-модданинг биринчи қисмида далил тўплаш йўли сифатида тергов ва суд ҳаракатлари, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш орқали амалга оширилиши мустаҳкамлаб қўйилган. Қизиқарли томони шундан иборатки ҳимоячи ушбу йўллари ўтказиш ҳуқуқига эга эмас. У томонидан далилларни тўплаш учун тартибга солинган йўллари учун қонунда аниқ талаблар мустаҳкамлаб қўйилмаган. Далилларни тўплаш усуллари ва йўллари аниқ қоидалар билан мустаҳкамланган ва уларни ўтказиш тартиби ЖПКда тартибга солинган бўлиши шарт.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Мурожаат этилган сана: 03.06.2023).
2. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юрид. фан. д-ри. проф. М. А. Ражабова таҳрири остида. Тўлдирилган ва қайта ишланган учинчи нашри. – Т., 2018. – 161 б.
3. Ражабов Б.А. Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш: Юрид. фан. д-ри.(DSc) ... Дис. – Т., 2019. – Б.91.
4. Терговга қадар текширув: Дарслик / Масъул муҳаррир: юридик фанлар номзоди, доцент Б.Н. Рашидов. – Т., 2021. – 210 б.